

УДК 616.329-008.43-089.819
**ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ЭЗОФАГОКАРДИОМИОТОМИЯ ПО
ГЕЛЛЕРУ С ФУНДОЭЗОФАГОПЛИКАЦИЕЙ ПО ДОР В ЛЕЧЕНИИ АХАЛАЗИИ
КАРДИИ IV СТАДИИ (КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)**

ТАБАРОВ ЗАФАР ВАЛИЕВИЧ

зав.отд.хирургии ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики Таджикистан», к.м.н.;

КАДЫРОВ ДАВРОНЖОН МУХАМЕДЖАНОВИЧ

старший научный сотрудник ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики
Таджикистан», д.м.н.;

КОДИРОВ ФАРХОД ДАВРОНДЖОНОВИЧ

старший научный сотрудник ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики
Таджикистан», д.м.н.;

САЙДАЛИЕВ ШИРИНДЖОН ШАРИФОВИЧ

доцент кафедры хирургических болезней №1 ГОУ «ТГМУ им.Абуали ибни Сино»,
к.м.н.;

ХАКИМЗОДА МАНИЖАИ ХОЛМУРОД

аспирант ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики Таджикистан»;

КОДИРЗОДА МАХДИХУДЖА АБДУРАУФ

клинический ординатор кафедры хирургических болезней №1 ГОУ «ТГМУ им.Абуали
ибни Сино».

Представлено клиническое наблюдение пациента с ахалазией кардии 4-й стадии, хирургическое лечение которого осуществлено путем видеолaparоскопической эзофагокардиомиотомии по Геллер с передней фундоэзофагопликацией по Дор. Особенность предоперационной подготовки заключалась в том, что из-за тяжести состояния больного обусловленного невозможностью энтерального питания из-за непроходимости кардии и коррекция алиментарных и гомеостатических нарушений проводилась путем назогастральной интубации желудка и зондового питания. В ранний послеоперационный период проходимость пищевода восстановилась, что позволило начать раннее энтеральное питание. Осложнений не отмечено, дисфагия и регургитация отсутствовали. При контрастной рентгеноскопии пищевода и эзофагоскопии через два месяца обнаружено сокращение пищевода в длину и ширину, свободное поступление контраста в желудок, отсутствие рефлюкс-эзофагита, пищевод на всем протяжении свободно проходим для эндоскопа. Констатировано значительное улучшение качества жизни пациента после операции.

Ключевые слова: ахалазия кардии IV степени, диагностика, хирургия, видеолaparоскопия, эзофагокардиомиотомия.

Ахалазия-это нервно-мышечное заболевание пищевода, основным проявлением которого является невозможность раскрытия нижнего пищеводного сфинктера в ответ на глотание пищи (МКБ-10: K22.0) [3]. Распространенность ахалазии кардии среди популяции в среднем составляет 10-15,7случаев на 100тыс.населения [1]. Сложности, возникающие при выполнении одного из главных инстинктов человека-утоление чувства голода при ахалазии кардии значительно ухудшает качество жизни пациентов [6]. Одним из основных методов лечения АК является хирургическое вмешательство. Существование более 30 видов

хирургических вмешательств для лечения ахалазии кардии свидетельствует о неудовлетворенности хирургов их результатами и отсутствии до сих пор стандартов для определения эффективности проведенного хирургического лечения [5,8].

Легитимной и эффективной операцией при ахалазии кардии II-III стадией считается эзофагокардиомиотомия по Геллеру в сочетании с фундопликацией [7,8]. В то же время в хирургическом лечении ахалазии кардии IV стадии существует тенденция к радикальным, высокотравматичным операциям в виде экстирпации пищевода или его субтотальной резекцией с одномоментной пластикой. Доводом для этого является развитие необратимых нарушений в структуре и декомпенсации двигательной функции пищевода и кардии [10]. По данным рекомендаций ISDE (Международного общества по болезням пищевода), опубликованным в 2018 году, IV стадия заболевания являются фактором неблагоприятного исхода эзофагокардиомиотомии [9,11]. В то же время по данным [12], у большинства пациентов с терминальной стадией АК миотомия позволяет избежать эзофагэктомии, повторное вмешательство требуется в 16% случаев [13]. В последние годы хирурги предпочитают выполнение мини-инвазивных операций-видеолапароскопической кардиомиотомии по Геллеру чаще с фундопликацией по J.Dor [4,6] с хорошими результатами, и пероральной эндоскопической миотомии [2].

В хирургическом отделении Института гастроэнтерологии эзофагокардиомиотомии по Геллер в сочетании с передней фундоэзофагопексией с использованием видеолапароскопии применяется в течение 5 лет. Данная операция при ахалазии кардии IV степени применена впервые. Анализ результатов оперативного лечения проводился путем анкетирования больных по шкале Экхардта в до- и послеоперационном периодах. Примером может служить следующее клиническое наблюдение.

Больной З., 55 лет, поступил в хирургическое отделение Института гастроэнтерологии Республики Таджикистан в крайне тяжелом состоянии, обусловленном невозможностью приема пищи в течение длительного времени и алиментарной дистрофией с жалобами на затруднение прохождения твердой и жидкой пищи по пищеводу, рвоту съеденной пищей, поперхивание съеденной пищей, кашель, усиливающийся в ночное время. потерю массы тела до 40 кг. Из анамнеза заболевания известно, что затруднением прохождения пищи по пищеводу страдает в течение 32 года. Заболевание началось после перенесенного стресса. Многократно обращался в районную больницу, получал консервативное лечение без особого эффекта, от предложенной операции отказывался. При поступлении состояние пациента тяжелое, с трудом передвигается, видны признаки тяжелой алиментарной дистрофии, общей слабости, анемии и общей слабости. Кожные покровы сухие, бледные, морщинистые, подкожно-жировая клетчатка развита слабо, мышцы атрофированы. Температура тела 36,6°C. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Пульс 86 ударов в минуту, артериальное давление 90/60 мм рт.ст. Живот дряблый, безболезненный во всех отделах. Стул задержан, запоры по 12-15 дней. Диурез снижен. В общем анализе крови: лейкоциты-10,0×10⁹/л, Hb-88 г/л, эритроциты 2,8×10¹²/л. Биохимический анализ крови: холестерин 2,8 ммоль/л, общий белок-52,6 г/л, альбумин-26,1 г/л, общий билирубин-12,9 ммоль/л, глюкоза-4,0 ммоль/л. Показатели коагулограммы в пределах нормы. ЭКГ: синусовый ритм с ЧСС 88 в минуту; дистрофические изменения в миокарде. Электролиты крови: калий 1,4 ммоль/л, натрий 126,3 ммоль/л, магний 0,49 ммоль/л, кальций 2,2 ммоль/л.

Рентгеноскопия пищевода: пищевод значительно расширен на всем протяжении до 8-10 см, в средней трети S-образной формы, большой изгиб в нижней трети, конусовидно сужен в области нижнего пищеводного сфинктера, отсутствие эвакуации контрастного вещества в желудок в течение часового осмотра (рис.1). Через 24 и 48 часов контрастное вещество задерживается в расширенном пищеводе.

Рис. 1. Рентгеноскопия пищевода: а) ахалазия кардии IV степени (классификация Б.В.Петровского,1962) до операции; б) через 60 мин.

Эзофагоскопия: слизистая изменена за счет многочисленных эрозий. Имеется циркулярное сужение пищевода в нижней трети, непроходимое для эндоскопа диаметром 9 мм. Проведение назогастрального ниппельного зонда через пищевод из-за большой его ширины пищевода оказалось невозможным. Поэтом ниппельный зонд (FR 10) в желудок проведен с помощью стилет-катетера при эзофагоскопии.

Особенность предоперационной подготовки заключалась в том, что из-за тяжести состояния больного обусловленного невозможностью энтерального питания из-за непроходимости кардии, и коррекция алиментарных и гомеостатических нарушений проводилась путем назогастральной интубации желудка и зондового питания в сочетании с традиционной инфузионно-трансфузионной терапией. В течение 12 дней ежедневно проводилась трансфузия альбумина и свежезамороженной плазмы крови, гемотрансфузия.

Установлен диагноз: Ахалазия кардии IV стадия по классификации Б.В.Петровского (1962)-резко выраженный стеноз кардии с выраженной дилатацией пищевода, S-образной формы, эзофагитом, периэзофагитом, фиброзным медиастинитом. Данная стадия заболевания считается показанием к экстирпации пищевода с кишечной трансплантацией.

Проведена операция: видеолaparоскопическая эзофагокардиомиотомия по Геллер с эзофагофундопликацией по Дор. Через проколы передней брюшной стенки в параумбиликальной и эпигастральной областях, в правом и левом подреберьях и левом мезогастррии установлены лапаропорты. В брюшную полость введены лапароскоп и манипуляторы. Париетальная брюшина, сальник, печень, передняя стенка желудка, тонкая и толстая кишка, желчный пузырь не изменены. Частично мобилизованы пищеводное отверстие и ножки диафрагмы, нижняя треть и абдоминальный отдел пищевода, дно желудка. Пищевод в нижней трети расширен до 17см, в кардиальном отделе сужен до 3см. Выполнена передняя эзофагокардиомиотомия с выделением от мышечного слоя слизисто-подслизистого на 2/3 окружности интубированного толстым зондом (FR 32) на протяжении 6 см с переходом на переднюю стенку дна желудка на 2см, в результате которых образовался дефект мышечного слоя размерами 8×3,5см без повреждения подслизистого и слизистого слоев. Дно желудка двумя отдельными непрерывными в виде треугольной складки подтянуто и фиксировано вначале первым швом к левой ножке и краю рассеченного мышечного слоя пищевода, а затем непрерывный шов продолжен до дистального конца разреза на стенке желудка. Вторым

непрерывным швом после фиксации правого края разреза к ножке диафрагмы продолжено сшивание края разреза с дном желудка. Концы правой и левой нити связаны между собой. Таким образом, дефект мышечной стенки пищевода полностью изолируется от брюшной полости и создается острый угол Гиса.

Послеоперационный период протекал гладко. На вторые сутки после операции прохождение жидкой пищи по пищеводу свободное, безболезненное; регургитации съеденной пищей нет. Пациент в удовлетворительном состоянии на пятые сутки после операции выписан на амбулаторное лечение. Через 2мес. жалоб нет, принимает жидкую и полужидкую пищу, прибавил в массе на бкг. Рентгеноконтрастное исследование пищевода и желудка: пищевод сократился в длину и ширину, поступление сульфата бария в желудок без задержки (рис.2).

Рис. 2. Рентгеноскопия пищевода пациента с ахалазией кардии IVстadium через 2 мес. после операции лапароскопической эзофагокардиомиотомии по Геллер и фундоэзофагопексии по Дор: а) значительное сокращение пищевода по длине и ширине; б) через 5 мин после приема сульфата бария.

После операции лапароскопической эзофагокардиомиотомии по Геллеру с фундоэзофагопликацией по Дор. При эндоскопии: явлений рефлюкс-эзофагита нет, пищевод на всем протяжении свободно проходим для эндоскопа.

Заключение. Представленное клиническое наблюдение показывает, что среди различных методов оперативного лечения АК, основанных на операции Геллера, успешно зарекомендовала себя малоинвазивная хирургическая операция-видеолапароскопическая эзофагокардиомиотомия с эзофагокардиогастропластикой по Дор, в клинике обладающей длительным опытом ее применения [4,7]. Полученные данные по опроснику шкала Эххардта показали достоверное уменьшение в послеоперационном периоде клинических проявлений ахалазии кардии в виде уменьшения набранных пациентами баллов на 70,1% по сравнению с исходными данными. У пациента купирован основной симптом ахалазии кардии, существенно снижающий уровень качества жизни пациентов в послеоперационном периоде. Восстановление проходимости пищевода после операции способствовало кардинальному улучшению качества жизни пациента.

Таким образом, видеолапароскопическая эзофагокардиомиотомия по Геллеру с фундоэзофагопликацией по Дор может применяться при ахалазии кардии IV стадии в качестве

альтернативы радикальным операциям в виде резекции или экстирпации пищевода. Представленное клиническое наблюдение показало, что применение энтерального зондового питания является альтернативой и важным способом для предоперационной подготовки больных с терминальной стадией ахалазии кардии, позволяющим корригировать алиментарную дистрофию тяжелой степени с глубоким нарушением гомеостаза. Восстановление эвакуации пищи и сокращение дилатации пищевода в течение первого месяца после операции свидетельствует об обратимости моторики пищевода при терминальной стадии ахалазии кардии.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бурмистров М.В., Сигал Е.И., Шарапов Т.Л., Иванов А.И., Бакиров М.Р. Отдаленные результаты эндохирургического лечения ахалазии кардии // Эндокопическая хирургия.-2016;22(5):3-6.
2. Дробязгин Е.А., Чикинев Ю.В., Митько Н.И. Уровень качества жизни пациентов с ахалазией пищевода после пероральной эндоскопической миотомии. Доказательная гастроэнтерология.-2022;11(2):5-10.
3. Ивашкин В.Т., Трухманов А.С., Маев И.В. и соавт. Диагностика и лечение ахалазии кардии (Клинические рекомендации) // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. -2024;34(6):120-148.
4. Олифирова О.С., Брегадзе Е.Ю., Трынов Н.Н., Козка А.А., Кривошлык Л.С. Видеолапароскопическая эзофагокардиогастропластика в лечении ахалазии кардии // Тихоокеанский медицинский журнал.-2023;2:69-72.
5. Цеймах Е.А., Ганков В.А., Багдасарян Г.И., Андреасян А.Р., Масликова С.А. Оценка качества жизни пациентов с ахалазией кардии после видеолапароскопической эзофагокардиомиотомии по Геллер с фундопликацией по Дор //Бюллетень медицинской науки.-2021, № 4(24),-С.33 -38.
6. Цеймах Е.А., Ганков В.А., Багдасарян Г.И., Андреасян А.Р., Масликова С.А. Оценка качества жизни пациентов с ахалазией кардии после видеоэндоскопической кардиомиотомии по Геллеру с фундопликацией по Дору // Acta biomedica scientifica. -2022; 7(2): 272-281.
7. Цеймах Е.А., Ганков В.А., Багдасарян Г.И., Андреасян А.Р., Масликова С.А. Оценка антирефлюксной функции кардии после эзофагокардиомиотомии по Геллеру с фундопликацией по Дору у пациентов с ахалазией кардии // Оперативная хирургия и клиническая анатомия (Пироговский научный журнал).-2022;6(1):39-45.
8. Fajardo RA, Petrov RV, Bakhos CT, Abbas AE. Endoscopic and Surgical Treatments for Achalasia: Who to Treat and How? //Gastroenterol. Clin North Am. -2020 Sep; 49(3):481-498.
9. Oude Nijhuis RAB, Zaninotto G, Roman S, Boeckxstaens GE, Fockens P, Langendam MW, et al. European guideline on achalasia: United European Gastroenterology and European Society of Neurogastroenterology and Motility recommendations // United European Gastroenterol J.-2020; 8(1):13-33.
10. Watson TJ. Esophagectomy for end-stage achalasia // World J Surg.-2015; 39(7):1634-1641.
11. Zaninotto G., Bennett C., Boeckxstaens G., Costantini M., et al. The 2018 ISDE achalasia guidelines // Dis Esophagus.-2018; 31(9).
12. Orlandini M.F., Serafim M.C.A., Datrino L.N., Tavares G., Tristão L.S., Dos Santos C.L., et al. Myotomy in sigmoid megaesophagus: is it applicable? A systematic review and meta-analysis // Dis Esophagus. -2021;34(10):53-57.
13. Stefanidis D., Richardson W., Farrell T.M., Kohn G.P., Augenstein V., Fanelli R.D.; Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons. SAGES guidelines for the surgical treatment of esophageal achalasia //Surg. Endosc.-2012; 26(2):296-311.